

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛИДЕРА

Джуманиязова Дильбар Азатовна

НГПИ им. АДЖИНЯЗА педагог факультета

Управление школой

Аннотация: Логика принятия решений и принятия решений сильно различается в зависимости от уровня руководства, характера задачи и условий, в которых принимается решение.

Ключевые слова: лидер, проблема, управление, методы.

Лидер, богатый способностью позитивно решать проблемы, в лучшем случае может контролировать эволюционное развитие возглавляемой им организации, но он не способен вывести ее на уровень прогрессистов. Лидер с креативным мышлением является хозяином положения и принимает оптимальные решения. Модель принятия решений менеджером по проблемам выглядит следующим образом:

1. Научная основа вашего ухода. Решения должны приниматься на основе экономических, социальных и других достижений современной науки, основанных на анализе конкретных условий производства.
2. Единство решения. Обычно наряду с решением основной проблемы необходимо решить и второстепенную.
3. Справедливость решений - правдивость. Решения могут приниматься только на уровне полномочий, данных руководителям.
4. Правильное направление вашего внимания. Любое решение должно быть

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

понятно его исполнителям и четко определено, кому оно предназначено.

5. Краткость решения. В целях экономии времени на работу с информацией принимаются короткие и точные решения.

6. Точность решения во времени. Руководитель не может давать задание своим подчиненным без указания срока.

7. Оперативность решения. Такие решения можно принять за минуту, то есть тогда, когда этого требует производственная ситуация.

Логика работы по подготовке и принятию решений весьма различна в зависимости от уровня руководства, характера задачи и условий, в которых принимается решение. При этом из всего многообразия конкретных подходов можно выделить общие черты и последовательность действий руководителя: выявление проблемы на основе анализа конкретных социально-экономических процессов и событий; определение целей решения этой проблемы, а также сроков, средств и способов ее решения; разработка возможных альтернатив; определение критериев (сохранение капитала, сокращение срока и т. д.) и выбор наиболее удобного варианта; зависимое принятие; организует его выполнение. Очевидно, такую схему следует считать приближенной. Он может меняться в зависимости от особенностей ситуации и внешнего вида разрешаемой ситуации.

Также в условиях ясной, аналитической и неопределенной ситуаций решения принимаются на основе матричного системного плана, в котором имеется система принятия управленческих решений, позволяющая руководителю принимать простые решения по линейному управлению в условиях сложных рисков, связанных со сложными проблемами.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Основная задача моего менеджера – обеспечить выполнение такой зависимой настройки и контроля. Таким образом, исполнение решений невозможно представить без контроля.

Мониторинг выполнения решений является последней частью управленческого цикла. В виде обратной связи он может получать информацию о реализации решений для достижения целей организации.

Основной задачей контроля является своевременное обнаружение возможных отклонений от заданных программ реализации решений и определение мер по их устранению.

Управление имеет следующие функции:

- диагностическая функция;
- функция обратной связи;
- функция периодического контроля;
- стимулирующая функция;
- функция регулировки;
- педагогическая функция.

Таким образом, контроль является объективной жемчужиной, поскольку даже самые оптимальные планы не доходят до своих исполнителей, поскольку при отсутствии объективного и постоянного контроля за их выполнением они могут не реализоваться.

Еще одной особенностью аналитической деятельности менеджера, усилившейся в условиях перехода к рыночной экономике, является необходимость правильно оценивать эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия или иного объекта.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Эффективность – это отношение производственных затрат к полученным результатам. В экономическом анализе представлена система баланса предприятия, и после того, как активы и капитал выражены в конкретных цифрах, определяется прибыль предприятия, так как работа в убыток в условиях рыночных реформ приведет к банкротству предприятия. Анализ безубыточности получается путем анализа выгод и затрат, понесенных фирмой.

Использованная литература:

1. Б. Зиберт, Л. Ланг. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990.
2. Новая система управления экономикой. Путеводитель — Т.: О Узбекистан, 1991.
3. Я. Мондена, П. Сibaкова, К. Такаянаги, Т. Нагао. Как работают японские предприятия. — М.: Экономика, 1989.
4. Исикава Каору. Японские методы управления качеством. М.: Экономика. 1988 год.

